

Article References in Roman Script:

1. Evropeyskie imena: značenie i proizhoždenie. <http://kurufin.narod.ru/> (24.07.2013).
3. Belaruski imen'nik. www.dzietki.org. (18.01.2012).
4. Biryła M. B. Belaruskaâ antrapaniniâ. T. 1 (Ulacnyâ imeny, imeny-mânuški, imeny nabacku, prozaiščy). Minska: Navuka i tèhnika, 1966.
5. Biryła M. B. Belaruskaâ antrapaniniâ. T. 3 (Struktura ulasnyh mužčynskih imen). Minska: Navuka i tèhnika, 1982.